

KÓRKEM SHÍGARMALAR TILINDE QARAÚYGE BAYLANÍSLÍ ATAMALARDÍN QOLLANÍLÍWÍ

Arzimova Aziza

Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik
pedagogikalıq institutı tayanısh doktorantı

Annotaciya. Maqalada qaraúyge baylanıslı atamalardıń qollanıw ózgesheliklerin, olardıń mánilik ózgesheliklerin, qaraúy atamalarına tiyisli buyımlardıń qalay islenetuǵınlıǵın hám kórkem shıǵarmalarda qalay qollanılganlıǵı analizledi.

Gilt sózler. Qaraúy, kerege, shańaraq, uwıq, shiy, esik, esik qas, basqur.

Hárbir xalıqtıń, qáwimniń sonday-aq, jeke adamnıń kún kórisi, mádeniy órisi álbette, úy-jaydan baslanadı. Usı kóz qarastan alganda biziń xalqımızdıń áyyemnen kiyatırǵan eń tiykarǵı baspanası bolǵan qaraúy qashan, qanday kóriniste payda bolǵan degen qızıǵıwshılıq payda boları sózsiz.

Qaraúy soǵıw dástúri qońsılas qazaq, qırǵız hám túrkmen xalıqlarında da bar bolǵanı menen olar bir-birinen ádewir dárejede ayırmashılıqqa iye. Qaraqalpaqlardıń qaraúyi (aq otaw, boz otaw) óz ayırıqshalıǵı menen basqa xalıqlardan ajıralıp turadı. Qaraúydiń negizi túrkiy-mongol xalıqlarınıń bárine tán bolǵanı menen ayırım ózgesheligi arqalı qaysı xalıqqa tiyisli ekenligi birden bilinedi. Sonıń ushın da olardıń qurılısında hárbir xalıqqa tán biraz ózgeshelikleri bar. Bul úyler belgili bir dáwirde bir xalıq tárepinen oylap tabılǵan dep qarawǵa bolmaydı. Mine, usı kóz qarastan alıp qaraǵanıımızda xalqımızdıń ózine tán milliy ózgeshelikleriniń eń áyyemgisi hám tiykarǵısı áyyemgi qaraúy bolıp, bul eski miyras esaplanadı.

Qaraqalpaqlarda qaraúy soǵıw óneri erte dáwirde baslap-aq bar, lekin, bul ónerdiń qashan payda bolǵanlıǵı tuwralı jeterli maǵlıwmatlar az. Áyyemgi dereklerde «Lachugi chernıx klobukov» yaǵnıy «Qara bóriklilerdiń ılashıǵı» degen atama bar. Usı jerde ayılǵan «ılashıq» degen sóz qaraqalpaqlar turmısında

baspana sıpatında qollanıladı. İlashıq qurılısı boyınsha qara úyge usaydı biraq, kishi kólemde, tóbesi, qaptalları jabıq bolıp ápiwayı aǵash qadalar birikpesinen islenedi. Tap usıǵan usas baspanalar Uzaq Sibir xalıqları turmısında da ushırasıp, bulardıń Oraylıq Aziyaǵa tarqalǵan túri basqasha kóriniske iye. Qaraqalpaqlardıń qara úyleri solar menen salıstırǵanda eń jetiliskeń túri bolıp esaplanadı. Bizge kelip jetken jazba hám awızsha maǵlıwmatlarǵa qaraǵanda 6 qanatlı úy yarım xojalıqtı bildirgen dep aytılsa, ayrımlarında bul jańa tiklengen jas shańaraqlarǵa arnalǵan dep te aytıladı. [2:5]

Qaraqalpaqlardıń qaraúyi óziniń qurılısı, kórinisi menen basqa xalıqlardıń qara úyinen ádewir ózgeshelikke iye bolıp onı soǵıwshı ustalar «úyshi» dep ataladı hám olar bul kásipti atadan balaǵa úyretip «úyshiler áwladı» dep aytıladı. Bul haqqında maǵlıwmatlar K.Mámбетovtiń «Qaraqalpaqlardıń etnografiyalıq tariyxı» miynetinde tómendegishe keltiriledi:

Qaraqalpaqstanniń kóplegen rayonlarında tek qara úy soǵıw menen shuǵıllanatuǵın ustalar bolıp, olardıń awılı «úyshi awıl» dep atalǵan. Bunday atamadaǵı awıllar házirgi kúнге shekem saqlanıp qalǵan. Qara úy burınları shıdamlı, iyiwge qolaylı bos jánewit aǵashtan, toǵay taldan tańlap alınıp islengen, sebebi, qara úy hár jılı báhárde tigilip, gúzde jıynalatuǵın bolǵanlıqtan shıdamlı, bekkem aǵashtan isleniwi úlken áhmiyetke iye bolǵan. Sonlıqtan úyshi ustalar qara úy soǵıw ushın aǵashlardı toǵaydan ózleri tańlap, saylap shawıp alǵan.

Úyler Shıǵıs Sibirde, Oraylıq Aziyanıń shól zonalarında kóbirek ushıraǵan. Alımlardıń boljawınsha, bunday úy-dáskelerdi Orta Aziyaǵa eń birinshi eramızdıń I ásirinde Shıǵıs Sibirden beri qaray kóshken Gunlar alıp kelgen.

Qaraqalpaqlardıń qaraúyi qashan payda bolǵanı haqqında anıq maǵlıwmatlar joq. Qánigelerdiń aytıwınsha, altı qanatlı úy yarım xojalıqtı bildirgen. Aqlıq, shawlıq kórgen soń on eki qanatlı úy qurǵızǵan. Bul on eki ay, yaǵnıy, tolıq sandı bildirgen. [1:96]

Dáslep xannın úyi, sońınan biyler qara úy qurgızǵan. Keyin ala bunday úydi bardamlı xojalıqlardıń qurıwına da ruxsat berilgen. Qara úy soǵıwshılardı úyshi dep ataǵan. Bul atadan balaǵa ótip otırǵan kásip. Bunı hámme de soǵıp kete almaydı. Sonıń ushın da oǵan óner sıpatında qaraydı. Mine, biz maqalamızda qaraqalpaq xalqınıń milliy álemtanıwında ayırıqsha orınǵa iye bolǵan qaraúy leksikasın hám kórkem shıǵarmalar tilinde qaraúyge baylanıslı atamaldıń qollanıwın úyrendik hám analizledik:

1. **Kerege**, yaǵnıy úydiń qanatları. Bunı jıńıshkerek toǵay tal yáki jánewitten isleydi. Olar adam boyınan biyiklew etip qırqılıp, sońınan jonıladı. [1:96]

«*Kelini jaqsınıń keregesi altın*»

Keregesiniń tort jerine tort gáwhar ornatadı. [3:138]

Jáne de qaraqalpaq tilinde «*keregesi keń bolsın*» dep tilek mánisinde qollanılatuǵın birlik bar. Bul – qurıp atırǵan shańaraǵı, otawı yaǵnıy úyi keń bolsın, berekeli, biyik bolsın degen mánide xalıq tilinde qollanıladı.

2. **Shańaraq** — qara úydiń tóbesi. Burın aǵabiylerdiń shańaraǵı 96 urıqtı tutastratuǵın bolǵan. Bul 96 urıw degendi ańlatqan. Biraq sonıń ala 60 hám 72 san saqlanǵan. Bunın tıp mánisi 60 sanı 6 qáwimniń órbiwi, 72 sanı 12 urıwdıń jámleniwin bildirgen. Biraq sońǵı waqıtları bul tártip saqlanbay qara úyler soǵılıp atır. [1:96, 97]

Keńeske kelgenlerdiń kóbisi *shańaraqtı* dándannan islewdi maqul taptı. [3:138] Ustalar dándannan dárriw *shańaraq* isleydi. [3:139] Ertede shańaraqtı dándannan, yaǵniy pildiń súyeginen isleytuǵın bolǵan. Qaraqalpaq xalıq erteklerinde mine usılayınsha keltirilgen.

Qara úy jer menen tońkerilgen aspannıń simvolikalıq obrazın beredi. Adam jerdi basıp, jer betinde jasaydı, al onıń tónkerilip turǵan hawa aspan – bul qaraúydiń shańıraǵı, yaǵniy shańıraq kók aspannıń úlgisinde jasalǵan onıń kopiyası, kosmostıń simvolı. [4:63]. Demek, qaraúydiń shańıraǵı kók aspannıń úlgisinde soǵılatuǵın bolǵan.

3. **Uwıq** — mılıtqa usaǵan iymek boladı. Ol úydiń tóbesin gúmbezge usatıp jıynaydı. [1:97]. Uwıq qaraúydiń tiykarǵı bólekleriniń biri esaplanadı. Onıń iymek jaǵı keregeniń basına biriktiriledi, súymek ushı bolsa shańaraqqa kirgizilip, shańaraqtı kóterip turıw ushın qollanıladı.

- **Uwıǵı** gúmisten, keregesi altın, úydiń tort jaǵınan tort gáwharı shamshıraq ornatılǵan bolsın, - deydi. [3:136].
- Xan bayaǵı úydiń keregesin altınnan, **uwıǵın** gúmisten isletip boladı. [3:136]

“Tıyın” erteginde keltirilgenindey, erte dáwirdegi bay adamlardıń sol waqıttaǵı xalıq arasındaqı ornın ashıp beriw maqsetinde qaraúydiń uwıqların gúmisten, keregesin bolsa altınnan soqtıratuǵın bolǵan.

4. **Shiy** – bul qamistan toqılıp qara úydiń sırtınan tutılatuǵın zat, japqısh.

«*Shıqqan qız shiyden tısqarı*». Naqıl-maqalda metonimiyalıq usılda qollanılp, óz úyinen ketken qız, yaǵnıy qızlarımız turmısqa shıqqanınan soń, endi óz úyine biygana, basqa úydiń adamı esaplanadı hám óziniń úyinen tısqarıda degen mánide qollanılgan.

5. **Esik** – qara úydiń ishine, sırtına kirip shıǵatuǵın ornı hám soǵan qurılǵan ergenek.

«*Qaytıp keler esigińdi qattı jawma*». Bul mısalda keltirilgen **esik** sózi tuwra mánide de awıspalı mánide de qollanıladı. Aylanıp keletuǵın jerińdi qayta kelmestey etip taslap ketpe, sońında pushayman bolıp qalmaw ushın aytıladı.

Esik sózi ayırım orınlarda awıspalı mánide de qollanıladı.

Baspana, jatar jer, ońısq qılatuǵın orn. [3:136]. Bararına esik joq, kirerine tesik joq. (Qırq qız).

Esiginde qul bolıw – birewdiń esiginde kúni ushın jallanıp jumıs islew, kún keshiriw. Mine, saǵan uqsǵan baylar ortasha diyqanlardı azaplap, jarlılardı

esiginde qul qılıp jumsar edi. Demek, **esik** sózi tuwra hám awıspalı mánilerde jumsaladı.

6. **Esik qas** – bul qara úydiń ergeneginiń sırtına jabıw ushınjıńishke shiyden, jekennen, kiyizden naǵıslap islengen úy – úskenesiniń bir túri.

Esik qas – tórde otırǵan qonaqlar esikke qarap otırǵanda qızdıń hónerin kórip, kewli pitip, otıratuǵın sán ushın islenedi. (G.Esemuratova)
Onıń sırtıda qálemshe jez shiyden saqlap toqıǵan **esik qas** bir sheberdiń sátine túsken múlki. (K.Sultanov) .Esik qastı qaraúydiń ergenege sırtına jabıw ushın qollanǵan hám kerek waqıtlarda túrip te qoyıladı.

7. **Basqur** – bul qara úydiń ishinen aylandırıp orap qoyılatuǵın, enli etip naǵıslap toqılǵan zat. [1:98]

Qızıl basqur, aq basqur, uwıq, baw, ishki janbaw, sırtqı janbaw, beldew pitip, esik qas, shayqalma pitpey tur. (G.Esemuratova). Basqur qaraúy ushın bezew maqsetinde qollanılatuǵın úy buyımı esaplanadı. Ol tiykarınan qol óneri esaplanıp, qaraúydiń ishine aylandırıp tutıp qoyıladı.

Juwmaqlap aytqanda, qaraúyshilik leksikasınıń qaraqalpaq tilinde izertleniwi oǵada áhmiyetli, sebebi qaraqalpaq xalqınıń tiykarǵı miyrası esaplanǵan qaraúy leksikasın izertlew hám jas áwladqa onıń ózine tán sózlik quramın, mánilerin túsindiriw hám úyreniw tiyis.

Ádebiyatlar

1. Мамбетов К. Қарақалпақлардың этнографиялық тарийхы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1995. – 228 бет.
2. Tlew muratov M, Berdiev J, T. Tlew muratova Z, Qaraqalpaqstan tariyxı. (8-klass ushin sabaqlıq) – Nókis: Qaraqalpaqstan, 2013. 76 bet.
3. Қарақалпақ фольклоры. (көп томлық) I том. Қарақалпақ халық ертеклери. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1977. 363 bet.
4. Қарақалпақ тилиниң түсиндирме сөзлиги. (I том) – Нөкис: Қарақалпақстан, 1982. – 403 бет.
5. Қарақалпақ тилиниң түсиндирме сөзлиги. (II том) – Нөкис: Қарақалпақстан, 1984. – 388 бет.
6. Бахадирова С. Қарақалпақ қандай халық. – Ташкент: Наврўз, 2017. – 256 бет.
7. Есемуратова Г. Кемпир апамның романы. – Нөкис: Jeti iqlim, 2022. – 136 бет.